

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАКТА ИЗ МЕСТНЫХ РАСТЕНИЙ ОБЛАДАЮЩИХ АНТИДИАБЕТИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ

Аллаярова Ш.К.

Зуфарова З.Х.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail:zuhra_77@mail.ru, тел. (93)5889555

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623430>

Актуальность: Одной из важнейших задач, фармацевтической науки является создание эффективных лекарственных препаратов антидиабетического действия, в различных лекарственных формах.

Применяемые в настоящее время лекарственные формы подобного действия в качестве фармакологически активного вещества содержат синтетические вещества, продолжительный прием которых осложняется рядом побочных эффектов, связанных с их системным действием. В связи с этим является актуальной разработка лекарственных и пара-фармацевтических средств, обладающих адаптогенной активностью и благоприятно влияющих на иммунную систему организма [1,2].

В настоящее время проводятся исследования по изучению полисахаридов, полифенолов, флавоноидов, гликозидов и растений, содержащих эфирные масла, с целью расширения предложения лекарственных растений, снижающих уровень сахара в крови, и ряда эффективных гипогликемических препаратов.

Целью данной работы было разработка технологии получения экстракта из растений родиолы розовой, створки фасоля и топинамбура. Лекарственное действие данных растений обусловлено синтезом в них различных тритерпеновых гликозидов, полифенолов, флавоноидов, алколоидов и сердечных гликозидов.

Материалы и методы: экстракцию растений проводили в водно-спиртовом растворе различного соотношения при различной температуре.

Полученные результаты: Экстракция является первым и важным шагом в анализе медицинских растений. В результате определены следующие основные стадии технологического процесса: измельчение сырья до частиц размером 1-3 мм; Процесс экстракции производили при соотношении сырья / экстрагент 1 : 10 при температуре 20°-22°С. экстракция измельченной смеси горячей водой при температуре 60+5°С при перемешивании и трехкратном контакте фаз по 2, 1,5 и 1 часу соответственно; упариванием под вакуумом, очистка от балластных веществ сепарированием и сушка методом распыления.

Выводы. Предложенная нами технология является малоотходной, так как предполагает максимальное извлечение всего комплекса действующих веществ путем многостадийной экстракции и проявлением более высокой биологической активностью экстрактов при меньших концентрациях. Экстракция проводилась с использованием этилового спирта различной концентрации. Экстракты были проанализированы физико-химическими и биологическими методами.

Литература:

1. Давыдова В.Н. «Сбор лекарственных растений при комплексной терапии инсулин независимого сахарного диабета». Тезисы научного доклада Научно-практической

конференции «Биологически активные добавки в профилактике заболеваний, Москва, 2002 г., с. 15-16.

2. Сравнительная фармакологическая активность экстрактов родиолы розовой // Человек и лекарство: тез.докл. 4 Рос. нац. конгресса 8-12 апр. 1997г.- М., 1997. -С. 336. (Соавт. Ю.Г. Пшуков, В.Е. Погорелый, В.С. Давыдов, Н.Н. Гужва).